

TARBIYA VA MA'RIFAT: JADIDCHILIK HARAKATI PEDAGOGIK MEROSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Islamova Dilfuza Dilshodovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556552>

Annotatsiya. mazkur maqolada jadidchilik harakatining pedagogik merosi va uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan ta'lim va tarbiya usullari, milliy pedagogik meros bilan bog'liq jihatlar o'rganiladi. Shuningdek, jadid maktablarining tashkil etilishi, o'quv dasturlari va interfaol metodlarning o'sha davr ta'lim tizimida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Maqolada jadidchilik pedagogikasining hozirgi ta'lim tizimiga ta'siri ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, pedagogik meros, interfaol metodlar, milliy ta'lim, jadid maktablari, ta'lim islohoti, qizlar ta'limi, ma'rifatchilik.

Аннотация. В данной статье анализируется педагогическое наследие джадидского движения и его особенности. Рассматриваются методы обучения и воспитания, предложенные джадидами, их связь с национальным педагогическим наследием. Также изучается создание джадидских школ, их учебные программы и применение интерактивных методов в образовательной системе того времени. В статье обсуждается влияние педагогики джадидов на современную систему образования.

Ключевые слова: джадидизм, педагогическое наследие, интерактивные методы, национальное образование, джадидские школы, реформа образования, женское образование, просвещение.

Abstract. This article analyzes the pedagogical heritage of the Jadid movement and its distinctive features. The educational and upbringing methods proposed by the Jadids, as well as their connection with the national pedagogical heritage, are examined. The establishment of Jadid schools, their curricula, and the use of interactive methods in the educational system of that time are also studied. The article discusses the influence of Jadid pedagogy on the modern education system.

Keywords: Jadidism, pedagogical heritage, interactive methods, national education, Jadid schools, education reform, girls' education, enlightenment.

“Jadidlar g'oyalari yangi O'zbekiston
strategiyasi bilan uyg'un va hamohangdir”

Sh.M.Mirziyoyev

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda haqiqiy Milliy uyg'onish (Renessans) davri boshlandi. Bu davr jamiyatning yangilanishi, milliy o'zlikni anglash va madaniy-ma'rifiy taraqqiyot jarayonlarining jadallashuvi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, jadidchilik harakati ushbu uyg'onishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, jamiyatda islohotlar o'tkazish va siyosiy uyg'onishda muhim burilish yasadi. Taraqqiyparvar jadid ziyolilari milliy mustaqillik, ma'rifat va taraqqiyot g'oyalarini ilgari surdilar.

1917-yilda Turkiston jadidlari, milliy ziyolilari va islom ulamolarining yetakchilari, jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev, Fitrat, Cho‘lpon, Abdulla Avloniy kabi ziyolilar maorif, matbuot, adabiyot, san‘at hamda ijtimoiy-ma‘naviy sohalarida keng miqyosda faoliyat olib bordilar. Ular xalqni o‘zlikni anglashga, ijtimoiy-ma‘naviy g‘aflat uyqusidan uyg‘otishga, turmush tarzi va tafakkurini o‘zgartirishga bel bog‘ladilar.

Abdulla Avloniyning “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot; yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” degan hikmati jadidlar uchun asosiy e‘tiqod va amaliy faoliyat dasturiga aylandi. Bu davrda millatni halokat va falokatdan asrab, saodat sari yetaklovchi jadidlar tarbiyasi bilan millatni qaram qilib, halokatga duchor etuvchi mustamlakachilar tarbiyasi o‘rtasidagi qarama-qarshilik yaqqol sezildi. Mustamlakachilar Turkistonda siyosiy erksizlikni qaror toptirib, milliy o‘zlikni yo‘qotishga intildilar. Bu holatni sharqshunos olim N.N.Veselovskiyning quyidagi fikrlari ham tasdiqlaydi: “Biz Turkistonga madaniyat olib keldik deb o‘ylaymiz. Bo‘ysundirilgan osiyoliklarga tinchlik va osoyishtalik berdik deb o‘zimizni ovtamiz. Ammo bularda bir oliy tuyg‘u borki, bu – millat va uning milliy iftixoridir.”

Jadidchilik harakati o‘zbek milliy ma‘rifatparvarligi tarixida muhim bosqich bo‘lib, uning asosiy maqsadi ilm-fan va ta‘lim orqali jamiyatni taraqqiy ettirish edi. Ushbu maqolada jadidchilik namoyandalarining pedagogik merosi, ularning darsliklari va ta‘lim usullari, shuningdek, ularning zamonaviy ta‘lim jarayoniga ta‘siri yoritiladi.

Jadidlar milliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, yangi usul maktablarini tashkil etish va ilg‘or pedagogik yondashuvlarni joriy etishga intildilar. Ular ilm-fan va zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish orqali milliy taraqqiyotga erishish mumkin deb hisobladilar. Ushbu fidoiy zotlar o‘z bilim va insoniylik xislatlari bilan “Ilmdan boshqa najot yo‘q” degan hadisi sharifni hayotiy e‘tiqod deb bildilar.

Jadidlar faqat nazariy fikrlar bilan cheklanib qolmay, o‘z g‘oyalarini amaliyotga tatbiq etish uchun harakat qildilar. Ular gazeta va jurnallar chiqarib, ommani savodli qilishga intildilar. Shuningdek, teatrlashtirilgan asarlar orqali jamiyatdagi dolzarb muammolarni ko‘tarib chiqdilar. Ularning faoliyati natijasida yangi avlodni yangicha tarbiyalash, xususan, ayollar va erkaklar tengligi, zamonaviy ilmlarni o‘rganish kabi tamoyillar jamiyatda shakllana boshladi.

Jadidchilik harakati uslubiy jihatdan tahlil qilinadigan bo‘lsa, uning asosiy yo‘nalishlari, metodologik asoslari va ta‘sir doirasi quyidagi jihatlar asosida baholanadi:

Jadidlar ijtimoiy taraqqiyotni faqat ilm-fan va ma‘rifat orqali amalga oshirish mumkin deb hisobladilar.

Ular ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, yangi maktablarni tashkil etish va ilg‘or pedagogik yondashuvlarni joriy etishga alohida e‘tibor qaratdilar.

Xalq ongini uyg‘otish uchun gazeta, jurnal, badiiy adabiyot va teatr kabi ommaviy axborot vositalaridan foydalandilar.

Jadidchilik harakati o‘sha davrda mavjud mustamlakachilik va qoloqlikka qarshi kurashning mafkuraviy asosini yaratdi.

Milliy uyg‘onish g‘oyalarini ilgari surish orqali Turkiston xalqining mustaqil fikrlashiga, o‘zligini anglashiga va zamonaviy dunyoda o‘z o‘rnini topishiga xizmat qildi.

Xalqni jaholat va qoloqlikdan qutqarish uchun diniy va dunyoviy ilmlarni uyg‘unlashtirish muhim deb hisoblandi.

Pedagogik yondashuv va ta‘lim tizimini isloh qilish.

Jadid maktablarida o‘qitish jarayoni an’anaviy madrasalardan tubdan farq qilib, unda zamonaviy fanlar, xususan, matematika, tabiiy fanlar, geografiya, tarix kabi fanlar o‘qitila boshlandi.

O‘qitish jarayonida o‘zbek tilida darslik va qo‘llanmalar yaratilib, ta’lim samaradorligi oshirildi.

Yangi metodlar (bosma darsliklar, jadvallar, vizual tasvirlardan foydalanish) tatbiq etilib, bolalar bilimni osonroq o‘zlashtirishlariga imkon yaratildi.

Madaniy va axloqiy qadriyatlarning shakllanishi.

Jadidlar milliy adabiyot va teatr orqali xalq ongini yuksaltirishni maqsad qilib oldilar.

Ayollarning jamiyatdagi o‘rnini oshirish, ularni ilmga jalb qilish va huquqlarini himoya qilish muhim yo‘nalishlardan biri bo‘ldi.

Adabiyotda realistik tasvirlar kuchayib, millatning ijtimoiy hayoti aks ettirildi.

Jadidlarning ilgari surgan g‘oyalari o‘zbek xalqining milliy uyg‘onish jarayonida katta ahamiyat kasb etdi.

Mustamlakachilik siyosatiga qarshi milliy g‘urur va o‘zligini anglash g‘oyalarini shakllantirdi.

Ularning o‘quv, ilmiy va madaniy faoliyati bugungi kunda ham zamonaviy ta’lim islohotlari uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

jadidchilik harakati mustamlaka zulmiga qarshi ma’rifat orqali kurashgan taraqqiyparvar oqim bo‘lib, uning ta’lim va ijtimoiy hayotga tatbiq etgan usullari bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi.

Jadidchilik harakati pedagogik merosi zamonaviy ta’lim tizimi uchun muhim tajriba va bilim manbai bo‘lib xizmat qiladi. Ularning ilgari surgan ta’lim uslublari va darsliklarining bugungi ta’lim jarayoniga ta’siri davom etmoqda. Shu bois jadidchilik pedagogikasi o‘rganilishi va amaliyotga tatbiq etilishi muhimdir. Bugungi kunda ta’lim tizimida jadidchilik merosidan samarali foydalanish uchun ularning ilg‘or g‘oyalarini kengroq targ‘ib etish va zamonaviy ta’lim jarayoniga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Jadidlar tarix sahnasida o‘zlarining taraqqiyparvar ma’rifatchilik g‘oyalarini bilan muhim o‘rin tutdilar. Ular xalqning taqdirini faqatgina bilim orqali o‘zgartirish mumkinligiga ishonch hosil qilgan edilar. Jadidlarning asosiy maqsadi xalqni ma’rifatli qilish, yangicha fikrlash madaniyatini shakllantirish va yangi avlodni ilmli, barkamol shaxs sifatida tarbiyalash edi. Ular turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o‘rganish va fan yutuqlaridan foydalanish g‘oyalarini ilgari surishgan. Shu sababli, jadidlar yangi usuldagi maktablarni tashkil etibgina qolmay, maktab ta’limini rivojlantirishda ham nazariy, ham amaliy jihatdan jonbozlik ko‘rsatdilar.

Darsliklari va ta’lim uslublari: Jadidlar tomonidan ishlab chiqilgan darsliklar zamonaviy ta’lim metodikalarining shakllanishiga asos bo‘ldi. Quyida jadidlarning eng mashhur darsliklari va ulardagi ilg‘or yondashuvlar keltirilgan:

Abdulla Avloniy – “Turkiy Guliston yoxud axloq” – axloqiy tarbiya, ma’naviyat va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishga qaratilgan, “Birinch Muallim” va “Ikkinchi Muallim” – savod o‘rgatish bo‘yicha bosqichma-bosqich darsliklari, **Hamza Hakimzoda Niyoziy** – “Yengil adabiyot”, “O‘qish kitobi”, “Qiroat kitobi”-adabiy nutqni shakllantirish, mutolaa madaniyatini rivojlantirishga mo‘ljallangan.

Munavvarqori Abdurashidxonov – “Adibi avval”, “Adibi soniy” - mavzularni

takrorlash orqali mustahkamlash usuliga asoslangan darsliklar. **Mahmudxo‘ja Behbudiy** – “Risolayi asbobi savod”, “Risolayi jug‘rofiyayi umroniy”, “Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy” - ilk zamonaviy o‘quv qo‘llanmalardan bo‘lib, savod o‘rgatishning ilg‘or usullaridan foydalanilgan. **Saidazoda** – “**Rahnamoi savod**”, “**Hikmat xazinalari**” - o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Mirzo **Xo‘qandiy** “Gulshani Mirzo”, “Gulshani xayol” nomli darsliklar tuzgan. **Ibrat (Muhammad Sharif Sufizoda Ibrat)** – “**Miftah ul-talim**”, “**Tarjimayi hol**”- savod o‘rgatish bilan birga, dunyo madaniyati va ilm-fanni tushuntiruvchi darsliklar.

Sadriddin Ayniy – “Tahzib us-sibyon” darsligidan tashqari “Yoshlar tarbiyasi” darsligini 1909-yilda chop ettirganligi ma‘lum. U o‘z asarlarida ta‘lim-tarbiyada oilaning muhim o‘rin tutishini ta‘kidlagan. Saidrasul **Aziziy** – “Ustozi avval” alifbe darsligi 3-4-sinf o‘quvchilari uchun bo‘lib, unda avval bolalarga tanish uy, maktab, ko‘cha, uy hayvonlari haqida kichik-kichik matnlar berilgan, ularning hajmi asta-sekin kattalashib, mazmuni murakkablashib borgan, “**Ustodi avval**”, “**Muallimi soniy**”- mustaqil fikrlashga yo‘naltirilgan o‘quv darsliklari.

Abdullaxo‘ja Saidahmadxo‘jayev – “Rahbari soniy” rasmi (21ta rasm bor) darsligini yaratdi. Darslikda hikoyalar oddiydan murakkabga tamoyili asosida o‘quvchilarni ilm olishga bo‘lgan qiziqishini orttiradi, undagi rasmlar esa o‘quvchilarni yanada zukko bo‘lishiga ko‘maklashadi.

Shokirjon Rahimiy - 1918-yilda Abdurauf Fitrat va Qayum Ramazonlar bilan hammualliflikda “Ona tili” darsligini tuzdi. Darslikda o‘quvchilarga ona tilining grammatik tuzilishi, tinish belgilari haqida batafsil tushunchalar bergan. Aliasqar ibn Bayramali

Kalinin -1903-yilda ikkinchi sinf o‘quvchilari uchun “Muallimi soniy” darslik-majmuasini yozgan. U majmuani tuzishda S.M.Gramenitskiyning “Книга для чтения” (1889) darsligiga tayandi.

Shuningdek, jadidlar o‘quv jarayoniga chet el tajribasini joriy qilish uchun ko‘plab darsliklarni tarjima qilganlar. Jumladan, **Behbudiy va Munavvarqori** Rossiya va Turkiya ta‘lim tizimidan ilhomlanib, zamonaviy pedagogika bo‘yicha asarlarni tarjima qilganlar. **Ibrat** arab, fors va rus tillaridan muhim ilmiy adabiyotlarni tarjima qilib, ularni o‘quv dasturiga kiritgan. **Hamza va Avloniy** bolalar uchun mo‘ljallangan adabiy hikoyalar va she‘rlarni tarjima qilishgan. Aliasqar ibn Bayramali Kalinin rus tilini yaxshi bilgani uchun A.S.Pushkin, S.Krilov, L.Tolstoylar ijodiga mansub bolalarning yosh xususiyatlariga mos asarlarni tarjima qildi va darslikka kiritdi. Bu tarjimalar jadidlarning ta‘lim tizimini yangilash yo‘lidagi muhim qadamlari bo‘lgan.

I. Jadidchilik pedagogikasining o‘ziga xos xususiyatlari:

Boshlang‘ich ta‘limda milliylik, ma‘rifatparvarlik, amaliy ta‘limga urg‘u berilgan;

Milliylik – darsliklar mahalliy til va madaniyatga asoslangan bo‘lib, bolalarga o‘z ona tilida ta‘lim olish imkoniyati yaratilgan;

Ma‘rifatparvarlik – jadidlar o‘quv dasturlariga dunyoviy fanlarni (matematika, geografiya, tabiiyot, tarix) kiritgan;

Amaliy ta‘lim – nazariy bilimlarni real hayotiy misollar orqali o‘rgatish tamoyili ilgari surilgan;

Tarbiyaviy ta‘lim – badiiy asarlar orqali tarbiyaga hikoya va qissalar orqali xulosa qilishga chorlagan, shuningdek, tarbiyada oilaning muhim o‘rin tutishini ham ta‘kidlaganlar.

II. Jadidlarning ta’limga oid reformalari va ta’lim tizimiga kiritgan aniq yangiliklari:

Jadidlar ilgari mavjud bo‘lgan madrasaviy ta’lim tizimidan farqli ravishda, zamonaviy ta’limni rivojlantirish uchun bir qancha islohotlarni amalga oshirdilar. Ularning asosiy yangiliklari quyidagilardan iborat:

Ta’limning ommaviyligini oshirish. Ilgari faqat boylar va ruhoniylarning farzandlari madrasalarda o‘qish imkoniyatiga ega bo‘lgan bo‘lsa, jadidlar maktablarida har qanday ijtimoiy qatlam vakillari ta’lim olishi mumkin bo‘ldi.

Sinf tizimini joriy qilish. An’anaviy madrasalardagi yosh va bilim darajasi bo‘yicha ajratilmagan ta’lim o‘rniga, sinflarga ajratilgan tizim yo‘lga qo‘yildi.

Qizlar ta’limi. An’anaviy jamiyatda ayollar ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lmagan. Jadidlar qizlar maktablarini tashkil etib, gender tenglik yo‘lida muhim qadam qo‘ydilar.

Fanlar bo‘yicha taqsimot. Dastlabki maktablarda faqat diniy bilim berish amaliyotidan voz kechilib, matematika, geografiya, tarix, musiqa, tabiiyot kabi dunyoviy fanlar o‘quv dasturiga kiritildi.

Ilmiy-pedagogik dasturlar yaratish. O‘quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqib, ta’lim jarayonini tizimli tashkil etishga harakat qildilar.

Bosma nashr va darsliklar. Yangi ta’lim tizimiga mos darsliklar ishlab chiqildi va bosmaxonalar orqali tarqatildi.

Baholash tizimi. Madrasaviy ta’limda baholash tizimi mavjud bo‘lmagan bo‘lsa, jadid maktablarida o‘quvchilarning yutuqlari imtihon va yozma nazorat ishlari orqali baholangan.

Dars jarayonini amaliyotga yo‘naltirish. Nazariy bilim bilan bir qatorda, amaliy mashg‘ulotlarga e’tibor qaratganlar.

O‘qituvchilar tayyorlash. Malakali pedagog kadrlar yetishtirish uchun o‘qituvchilarni tayyorlovchi maxsus kurslar tashkil etildi.

Jamiyatni yangilashga intilish. Ta’limni faqat bilim olish vositasi sifatida emas, balki jamiyatni rivojlantirishning asosiy omili sifatida ko‘rganlar.

III. Jadidchilik pedagogikasi va uning zamonaviy ta’lim bilan bog‘liqligi.

Jadidlar ta’lim islohotlari orqali jamiyatni o‘zgartirish va yangi avlodni ilm-ma’rifat asosida tarbiyalashga intilganlar. Ularning ilgari surgan metod va tamoyillari bugungi ta’lim tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Jumladan:

Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv. Jadidlar yodlashdan ko‘ra, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga urg‘u berganlar. Hozirgi ta’lim tizimi ham shu tamoyilga asoslangan bo‘lib, yodlash emas, mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va ijodiy yondashuvga urg‘u berilmoqda.

Interfaol metodlar. Jadid maktablarida o‘quvchilar bilan faol muloqot qilish, savol-javob va bahs-munozara usullari qo‘llanilgan bo‘lsa, bugungi kunda interfaol metodlar ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Hozirgi ta’lim tizimida bu metodlar “Aqliy hujum”, “Muammoli ta’lim” kabi shakllarda davom etmoqda.

Qizlar ta’limining rivojlanishi. Hozirgi kunda gender tenglik tamoyili asosida ayollar ta’lim olish huquqiga ega bo‘lib, hatto ta’lim olishlari uchun imtiyozlar ham belgilangan, bu jadidchilik harakatining muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Fanlarni kengaytirish. Jadidlar tomonidan boshlang‘ich ta‘limga geografiya, tabiiyot, tarix, matematika kabi fanlar kiritilgan bo‘lsa, bugungi ta‘lim dasturlarida ham STEAM, informatika, xorijiy tillar yo‘nalishidagi fanlar o‘qitilmoqda.

Bosma nashrlar va elektron ta‘lim resurslari. Jadidlar bosma darsliklarni ishlab chiqqan bo‘lsa, bugungi ta‘lim jarayonida esa elektron ta‘lim platformalari orqali davom etmoqda.

Yodlash emas, fikrlash. Jadidlarning darsliklari o‘quvchilarni mustaqil tafakkurga undaydi. Bugungi ta‘lim tizimi ham bu yondashuvga asoslanadi.

Darsliklardan foydalanish. Bugungi darsliklar tuzilishida jadidlarning metodlari (matnlarni tahlil qilish, axloqiy tarbiya berish, o‘quvchini qiziqtiruvchi misollar orqali ta‘lim berish) hanuz dolzarb bo‘lib qolmoqda.

IV. Jadidlar tarbiyaviy jihatlariga ham alohida e‘tibor qaratib, yosh avlodni har tomonlama yetuk insonlar sifatida tarbiyalashni maqsad qilganlar.

Jadidlar ta‘lim islohotlarida nafaqat ilmiy bilim berishga, balki tarbiyaviy ahamiyatiga ham katta e‘tibor qaratgan. Ular o‘quvchilarni faqat bilimli emas, balki axloqli, vatanparvar, mehnatkash va halol insonlar sifatida tarbiyalashga intildilar.

Ilm va axloq uyg‘unligi. Bu borada **tarbiyaviy darsliklar yaratilgan bo‘lib**, ta‘lim faqatgina bilim berish emas, balki insonning axloqiy barkamolligini shakllantirish vositasi sifatida qaralgan. Masalan, Abdulla Avloniy o‘zining “*Turkiy Guliston yoxud axloq*” asarida ilm olish bilan birga odob-axloq qoidalarini ham o‘rganish zarurligini ta‘kidlagan. Munavvarqori, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi jadidlar tomonidan yaratilgan darsliklarda axloqiy tarbiya asosiy o‘rinni egallagan. “*O‘qish kitobi*”, “*Qiroat kitobi*” kabi asarlarda ezgulik, halollik, bilimga intilish kabi fazilatlar tarannum etilgan. **Hozirgi maktab dasturlarida ham axloqiy tarbiya masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.** Bunga “Tarbiya” fani yaqqol misol.

Vatanparvarlik va milliy g‘ururni shakllantirish. Jadid maktablarida tarix va adabiyot fanlariga katta ahamiyat berilgan. Bu orqali o‘quvchilar milliy merosni hurmat qilish, vatan va xalq taqdiriga befarq bo‘lmaslik ruhida tarbiyalangan. Bugungi maktab darsliklarida ham milliy g‘ururni shakllantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Bu bevosita jadidchilik ta‘lim tamoyillarining davomidir.

Mehnatsevarlik va halollik. Ustozlar o‘quvchilarga halol mehnat qilish, o‘z kuchi bilan muvaffaqiyatga erishish kerakligini uqtirganlar. Maktablarda amaliy mashg‘ulotlarga e‘tibor berilishi ham bunga xizmat qilgan.

Oila va jamiyatning ahamiyati. Sadriddin Ayniy ta‘lim-tarbiyada oila muhim o‘rin tutishini ta‘kidlagan. Farzand tarbiyasi jamiyat va millat kelajagi uchun muhim bo‘lib, har bir ota-ona buni chuqur his qilishi va farzandining har tomonlama komil inson bo‘lib yetishishi uchun e‘tibor qaratishi kerak.

Milliy va diniy qadriyatlarga asoslangan ta‘lim tizimi. Xoja Muin Xo‘qandiy, Is‘hoqxon Ibrat va Saidaziz Saidiy kabi jadidlar nafaqat ilmiy, balki diniy-ma‘naviy tarbiya masalalariga ham e‘tibor qaratganlar. O‘z darsliklarida hadislardan, maqollardan foydalanib, yoshlarni ezgulik va odobga yo‘naltirgan bo‘lsa, bugungi kunda maktablarda sinfdan tashqari o‘qish, to‘garak mashg‘ulotlarida, tarbiyaviy soatlarda va dunyo dinlari tarixi fanida o‘quvchilarga axloqiy va ma‘naviy bilim beriladi.

Bosma adabiyot va tarbiya. Jadidlar bolalar uchun maxsus axloqiy-tarbiyaviy hikoyalar, maqolalar va badiiy asarlar tarjima qilib, ularni kitobxonlik orqali tarbiyalashga harakat

qilganlar. Bugungi kunda axloqiy-tarbiyaviy badiiy asarlar bilan birga elektron kitoblar, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari, TV kanallarda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘rsatuvlar, ijtimoiy roliklar orqali yoshlarga milliy tarbiya, urf-odatlarimiz, kattalarga hurmat, vatanni sevish kabi axloqiy tarbiya usullari keng qo‘llanadi.

Jadidlarning ta’limga oid reformalari va ta’lim orqali jamiyatni yangilash, millatni ma’rifatli va axloqli qilishga intilganlar. Ularning ta’limga oid islohotlari, **jadidchilik merosining bugungi ta’lim va tarbiya jarayonidagi o‘rni**, jadidlar ilgari surgan tarbiyaviy tamoyillar hanuzgacha dolzarb hisoblanadi. Jadidlar ta’lim tizimiga nafaqat ilmiy yangiliklar, balki tarbiyaviy qadriyatlarni ham olib kirdilar. Ular yosh avlodni vatanparvar, halol, bilimli va mustaqil fikrlovchi insonlar sifatida tarbiyalashga harakat qildilar. Bugungi ta’lim islohotlari jadidchilik merosini davom ettirib, ularning ilgari surgan tamoyillarini zamonaviy ta’lim jarayonida aks ettirmoqda.

Jadidlar o‘z zamonasining ilg‘or ziyolilari bo‘lib, ular milliy taraqqiyot, ta’lim islohoti va madaniy yuksalish yo‘lida xizmat qilganlar. Ularning fidoiyligi va ma’rifatparvarligi bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Ular yaratgan ilmiy va ma’rifiy meros milliy uyg‘onish yo‘lida muhim o‘ringa ega bo‘lib, zamonaviy ta’lim islohotlari uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Nazarov. O‘zbek falsafasi. –T., 2003.
2. Qosimov. Milliy uyg‘onish: Jasorat, ma’rifat, fidoiylilik. –T., Ma’naviyat, 2002.
3. Sh.G‘affarov. Istibdod davrida Turkistondagi ta’lim tizimi. – Samarqand.: SamDU nashr, 200.
4. Tog‘aev. va boshqalar. Darsda jadidchilik va uning mohiyatini o‘rganish.// “Xalq ta’limi”, 1993, 1-son.
5. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. –T.: Universitet, 1999.
6. Xo‘jayev. Tanlangan asarlar: uch tomlik. –T.: Fan, 1976. 1-tom.